

QO'SHIQ VA UNING ETIMOLOGIK IZOHI

Rajabov D.Z.,
BuxDU professori, f.f.d. (DSc)

Annotatsiya: Ma'lumki, san'at uch tarkibiy qismdan iborat yaratuvchi – ijro etuvchi – tinglovchi. Ushbu uchlikka xos xususiyat San'atning “inson imkoniyatlari va mahoratining oliy darajadagi namoyishi” ga aylangandir. Shuning uchun folklor badiiyatida sun'iy shakllardan mutloqo uzoq, unda tabiiy negizga ega bo'lmagan badiiy strukturalar uchramaydi.

Kalit so'zlar: *qo'shiq, yaratuvchi, ijro etuvchi, tinglovchi*

Xalq qo'shig'ida ham hech qanday ortiqcha ifodaviylik, o'ta sayqallangan, taroshlangan bir narsani ko'rmaymiz. To'g'ri, xalq og'zaki ijodi namunalarida, ayniqsa, epik janrlarga mansub asarlarda sehr-jodu, fantastika va xayoliy uydirma asosiga qurilgan motivlar ko'p uchraydi. Shunday bo'lsa-da, inson doimo o'zligiga qaytib sodda, to'g'ri samimiy fikrini boyitishga qodir. U qanchalik libosga burkanmasin, baribir unda bag'rikenglik, mehr-muhabbat, sadoqat, rahm-shafqat kabi ezgu xislatlar barobarida tajovuzkorlik, g'azabkorlik ham ko'zga chalinib turadi. M.Qoshg'ariyning k6g so'zi teranidagi fikrlari uning bunda azaldan mavjud bo'lganligini tasdiqlaydi. Qolaversa, “O'zbek tilining izohli lug'ati”da “ashula - yakka xonanda, guruh yoki xor ijro etadigan kuy bastalangan asar, qo'shiq”- deyilgan. Agar ushbu fikrga tayanilsa, “ashula” va “qo'shiq” istilohlari bir sinonimik qatorda turadigan atamalar ekanligi ayonlashadi. Biroq ashula va qo'shiq so'zlari garchi bir sinonimik qatorda tursa-da, ularning ma'no va mazmunida ikkita alohida hodisa yotadi.

Professor O.Safarovning “O'zbek xalq og'zaki ijodi” darsligida yozilishicha: “Qo'shiq” atamasining ilmiy istiloh holatiga keltirilganligiga juda ko'p asrlar bo'lgan. Zero, u keng ma'noda xalq poeziyasini anglatsa, tor ma'noda xalq lirikasi shaklini – janrini ifodalaydi. Bu holatni qoraqalpoq, ozarbayjon va uyg'ur folklorida bo'lganidek, tojik follorida ham kuzatish mumkin. Chunonchi, tojikcha “surud”, qoraqalpoqcha “qo'siq”, ozarbayjoncha “qo'shma” va uyg'urcha “qo'shoq” istilohlari shunday estetik mohiyatga ega. M.Qoshg'ariyning “DLT”asarida shunday to'rtlik bor:

Turkan qatin qutyog'a,
Tergur mendin qo'shig'
Ajpgul sizni tabug'chi,
Otnur jag'i tabug'.
Mazmuni:
Turkon xotin qoshig'a,
Mendan yetkur she'r.
Xizmatda xodimingiz,
Rost, deb payom ber .

Bu – akademik A.Qayumovning she'riy tabdili. Chindan-da, “qo'shig'” so'zi dastlab “maqto'v, aldov” ma'nosida qo'llangan. Shunisi e'tiborliki, bu istiloh Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” (“Saodatga eltuvchi bilim”) asarida fonetik o'zgarishga uchragan holda “qo'shig'” shaklini olgan bo'lsa, Xorazmiyda “Qo'sh” shaklini olgan. Chunonchi, Yusuf Xos Hojibda:

Bu turkche qo'shiqlar tuzettim seg'e,
Oqo'rda uno'tma duo qil meg'e.
Mazmuni: Bu turkcha qo'shiqlarni sen uchun tuzdim (yozdim),
O'qiganingda unutmay duo qil meni.

Xorazmiyda:

Kel, ey oy yuzli dilbar, tut bir qo'sh,
Biror qo'sh birla, qilgil bizni madxush.

Bu baytda “Qo'sh”so'zi she'r bitish, yaratish ma'nosidadir.

XII asr tilshunosi Mahmud Umar Zamaxshariy “Muqaddimat ul-adab” arabcha-forscha-turkcha- mug'ulcha to'rt tilli lug'atida arabcha “she'r” istilohi turkiyda “Qo'shiq”deyilishini

izohlab, unga “-chi” qo‘shimchasini qo‘shib yasalgan “qo‘shiqchi” so‘zi mohiyatan “shoir” atamasiga ekvivalent ekanligini shunday ta’kidlaydi: “She’r ko‘to‘h guft shoir-qisqa qo‘shiq aytdi qo‘shiqchi”. (Alisher Navoiy ham “Mezon ul-avzon” asarida “qo‘shiq” istilohini “poeziya” ma’nosida qo‘llab, yana uning ayolg‘u, lahn, turki deb ham yuritilishini, ayni chog‘da bular xalq poeziyasining ichki shakllari sifatida uchrashini ta’kidlaydi.

Alisher Navoiy “qo‘shiq”ning tor ma’noda janr tushunchasiga egaligiga alohida diqqat qilib yozadi: “Yana qo‘shiqdurkim, org‘ushtak usulida shoyidir va ba’zi advor kutubida ul usul bo‘lubtur va ul surud a’robning teva surur hudilari vazni bila madidi musammani solimda voqe bo‘lur, aning asli bu na’vdurkim, bayt:

Vahki ul oy hasrati dardi dog‘i firqati,
Ham erur jonimga o‘t ham hayotim ofati”.

A.Navoiy bunda kuy bastalangan, vale aruzda bitilgan xalq qo‘shig‘ini ko‘zda tutadiki, hozir bunday hodisa, “ashula” istilohi ostida qo‘shiqdan farq qilinadi va qo‘shiqning ichki bir xili sifatida tushiniladi. Bobur ham “Risolai aruzda” bu fikrni tasdiqlab yozadi: “Sulton Husayn Mirza zamonida yana bir surud chiqti kim “turkiy”ga o‘q mavsum bo‘ldi. Alisher Navoiy va Boburlar zamonidan e’tiboran qo‘shiqning ichki janrlarini farqlash tamoyilga aylana borgan.

Umuman, qo‘shiq atamasi turkiy “Qo‘shmoq” fe’li o‘zagidan yasalgan bo‘lib, satrga satrni qo‘shib aytish va kuylash ma’nolarin anglatadi. Zero, xalq qo‘shig‘i kuy bilan birga tug‘iladi va shu xususiyati bilan yozma adabiyotdagi she’riyatdan farq etadi. Qolaversa, xalq qo‘shiqlari tarixan raqslar bilan ham yaxlitlashgan va albatta, kuylanishga muvofiqlashgani bilan ajralib turadi. A.Musaqulov shu xususiyatni nazarga olib, xalq qo‘shiqlarin “tarixiy asoslariga qadim tasavvurlar, urf-odatlar bilan, ayniqsa, hosildorlik kultlari bilan uzviy bog‘langan, kuy va raqs bilan birga paydo bo‘lib, kuy bilan munosabatini barqaror saqlab qolgan she’riy san’at turi” sanaydi. Umuman, sayqalga, siru seherga muhtoj bo‘lmagan xalq qo‘shiqlarida ham ishonch-e’tiqodlarning izlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun xalq ijodiyotining san’at bilan bog‘liq turlarini maxsus o‘rgangan olimlar ishonch-e’tiqodlar, marosimlar xalq ijodi asarlarining yaratilishi va taraqqiyotida muhim o‘rin tutgan degan fikrga kelishganligi ma’lum.

M.Qodirovning e’tirofiga ko‘ra, raqs san’ati mehnat jarayoni, marosim va qadimgi e’tiqodlar bilan bog‘liq ramziy harakatlar asosida kelib chiqqanligini «katta o‘yin», «maqom o‘yin», «raqs o‘yin» kabi an’anaviy xalq raqsi taraqqiyoti misolida isbotlagan. Ammo ana shu raqs namunalarning asosida ham inson va tabiat mushtarakligi muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. “Besh qarsak” o‘yinidagi raqs unsurlari och bo‘ri va qishloq itlariga taqlid asosidagi qadimgi rituallardan o‘sib chiqqan. Xalq raqslari tarixiga oid shunday qarashlar yirik folklorshunos olimlar tomonidan ham ilgari surilgan. Chunonchi, Hodi Zarif o‘zining «Folklor va arxeologiya materiallarini qiyosiy o‘rganish masalasiga doir» nomli maqolasida, «Qarsak o‘yin»i ajdodlarimizning ovchilik marosimlari bilan bog‘liq holda paydo bo‘lib, keyinroq totemistik e’tiqod bilan qo‘shilib ketgan ko‘hna raqslarning qoldiqlari ekanligini dalillaydi.

U bu raqsni o‘ynayotgan raqqoslarning o‘rtadagisi bo‘ri, aylanadagilari bo‘riga topinuvchi qabilaga mansub odamlar timsoli ekanligini ta’kidlaydi. “...Chunki bo‘ri obrazi ba’zi turkiy xalqlarda, jumladan, o‘zbek urug‘larining bir qanchasida ijobiy, hatto muqaddas sanalganki, bu tushuncha ularning bir zamonlar bo‘riga e’tiqod qilganliklari, uni totem sifatida muqaddas bilganliklari bilan bog‘liq”, – deb yozadi. Shu mulohazalarga asoslanib aytish mumkinki, inson his-tuyg‘ularini, o‘y-orzularini, quvonch va g‘amlarini, xullas, rang-barang kechinmalarini tugal holatda ko‘pincha to‘rtlik va ma’lum holatlarda ikkilik, uchlik, beshlik, oltilik shakllarida kuy, ohang va raqs omuxtaligida ifodalab, og‘izdan-og‘izga o‘tish asosida xilma-xil variantlarda el orasida keng tarqalgan xalq she’ri qo‘shiq hisoblanadi. “Qarsak, odatda, erkaklar, ko‘pincha o‘spirin yigitlar tomonidan ijro etilganligi tufayli raqs o‘yinlarida kuzatiladigan ijrochilik uslubi ham ma’lum tuyg‘ularning erkakcha raqsiy harakatlar vositasida ifodalanishi bilan bog‘liq xususiyatlarga egadir”. Ravshanlashayotirki, “qarsak” jo‘rligida ijro etilgan qo‘shiq, asosan, yigitlar tomonidan ijro etilib, o‘ziga xos mazmun va ma’no uyg‘unligini paydo qilgan. Qo‘shiq xalq she’ri sifatida ham barmoq, ham aruz vaznlarida yaratilsa-da, yakka va jamoa (kollektiv), sozli (kuyli) va sozsiz (kuysiz) ijrolarga mo‘ljallanganligi bilan o‘zaro farq qiladi. Masalan: jarlar,

navro'z qo'shiqlarining ayrim turlari, kelgin yor o'ynaylik, o'roqchilar qo'shig'i, motam marosimlarida ijro etiladigan qo'shiqlar yakka va jamoa tomonidan kuylangan. Yor-yorlar, mavsumiy-marosim qo'shiqlarining aksariyati, nonvoy qo'shig'i, ufo'-jaqala, oilaviy-marosim qo'shiqlari sozli (kuyli) ijro etilgan bo'lsa, mehnat qo'shiqlaridan yorg'ichoq, bo'zchi, kashtachilik, ho'p mayda va hokazolar sozsiz (kuysiz) ijro etilgan. Biroq xalq qo'shiqlari qaysi janrda yoki yakkaxon, jamoa, sozli, sozsiz kuylanishidan qat'iy nazar ma'lum bir musiqiy ohangni talab qiladi. Qo'shiqning asosiy xususiyatlaridan yana biri shundadir.

Adabiyotlar

1. Асадов Т. Х. О'ZBEK TILIDA SO'Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2022. – Т. 5. – №. 2.
2. Avliyoqulova L. PSIXOLOGLAR NUTQIGA XOS TIBBIY BIRLIKLARNING AYRIM LISONIY XUSUSIYATLARI //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 286-290.
3. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 367-373.
4. Rajabov D. Z. The role of images in the artistic structure of uzbek folk songs //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 12. – С. 120-128.
5. Rajabov D. Z., Rajabov T. A., Rakhimov M. M. Transferring of Meaning in The Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. Modern Trends in Scientific Research and Development, Café of Asia //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). – С. 77-79.
6. Zuxro J. GENDERNING NUTQIY IFODASI VA UNING PRAGMATIK TASNIFI //MASTERS. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 164-169.
7. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA B. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.
8. Yokubova, S. Y., & Usmonova, M. B. (2023). Obyektli birikmalarning qurilish qo'liplari xususida// Prospects and main trends in modern science, 1(5), 46-50.
9. Khojjeva, M. Y., & Yokubova, S. Y. (2021). Language and speech expression of personal descriptions. TJE-Tematics journal of Education ISSN, 2249-9822.